

令和7年度 卒業論文

GNNを用いたジャズ楽曲に対する非和声音
分析

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

富士田玲之

2026年1月 提出

概 要

非和声音は、旋律と和声の関係を理解する上で重要な音楽的要素であり、その自動識別は楽曲構造解析や音楽情報処理における基礎的課題の一つである。近年、音符間の関係性をグラフ構造として明示的に扱う手法として、グラフニューラルネットワーク（GNN）を用いた非和声音識別が提案されている。しかし、従来研究の多くはクラシック音楽を対象としており、和声的・旋律的に複雑な特徴を持つジャズ楽曲への適用可能性は十分に検証されていない。

本研究の目的は、上原によって提案された GNN に基づく非和声音識別モデルをジャズ楽曲データに適用し、ジャンルの違いに対するモデルの汎用性を検証することである。

本研究では、Lakh MIDI Dataset に含まれるジャズ楽曲の MIDI データと、MIDI-Caps によって付与されたコード進行情報を用い、音符間の時間的關係および同時発音関係を表現したグラフ構造を構築した。このグラフを入力として、GraphSAGE および GATv2 を用いた非和声音識別モデルを実装し、入力特徴量に関するアブレーションを含む比較実験を行った。

実験の結果、いずれのモデルにおいても一定の識別性能が確認され、GNN に基づく非和声音識別手法がジャズ楽曲に対しても適用可能であることが示された。一方で、クラシック音楽を対象とした従来研究と比較すると識別性能は相対的に低く、ジャズ特有の和声的特徴や多声的構造がモデル性能に影響を与えている可能性が示唆された。

以上より、GNN による構造的な文脈表現はジャンルを越えた非和声音識別に有効

である一方, ジャズに特有の音楽理論的要素を考慮したモデル設計や特徴表現の拡張が, 今後の課題であると結論づけられる.

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	2
第2章 関連研究	3
2.1 ルールベースによる非和声音分析	3
2.2 機械学習による楽曲分析	4
2.3 GNN を用いた非和声音分析	5
第3章 システム	7
3.1 システム概要	7
3.2 入力データ	8
3.3 グラフ構造の設計	9
3.3.1 ノード定義と特徴量	9
3.3.2 エッジ定義とエッジ特徴量	10
3.4 GNN モデルの設計	10

3.4.1	GraphSAGE	10
3.4.2	GATv2	12
第4章	評価実験	13
4.1	実験目的	13
4.2	データセット	13
4.2.1	LMD	13
4.2.2	MIDICaps	15
4.2.3	入力データセットのグラフ構造	15
4.3	比較手法	17
4.4	評価指標	17
4.5	実験結果	17
4.5.1	モデル別の比較	18
4.5.2	入力特徴量に関するアブレーション	18
4.6	考察	19
4.6.1	ジャズ楽曲に対する適応可能性	19
4.6.2	モデル構造による違い	20
4.6.3	入力特徴量の寄与	21
第5章	結 論	23
	参考文献	25

目 次

3.1	本研究で用いたグラフ構造におけるエッジ	11
4.1	本研究で用いた楽譜の一例	14

表 目 次

4.1	構築したグラフ構造の統計量	16
4.2	和声音と非和声音の音符数の内訳	17
4.3	モデル別の認識精度比較	18
4.4	アブレーション別の認識精度比較	19

第1章 序 論

1.1 背景

近年、楽曲の自動分析に向けた技術に関心が高まっている。その中でも、旋律と和声の関係を適切に捉えるための要素として、非和声音（Non-Chord Tones）の自動識別は重要な課題の一つといえる。非和声音は、旋律に緊張感や推移の流れを与える役割を持ち、音楽表現の理解に欠かせない要素であるため、その識別精度は楽曲構造の自動分析全体の性能に大きく影響する。

従来の非和声音識別手法には、和声理論に基づくルールベースや、音高や音価など局所的な特徴量に依存する統計的手法がある。前者は、和声音と非和声音を音楽理論的規則に基づいて明示的に定義する方法であり、Temperley[1] や Spangler[2] などに代表される。一方、後者は音符単位の特徴量を入力した分類器を学習する方法であり、Juら [3] による深層学習を用いた非和声音識別手法などが提案されている。しかし、ルールベース手法は、単純な四声コラールのようにリズムや和声構造が安定した楽曲にしか適用が難しく、複雑な文脈や変化に対応しづらい。教師あり深層学習による和声分析手法は、非和声音を暗黙的に処理できる一方で、学習データに含まれる楽曲の様式や作曲家の偏りに影響を受けやすい可能性がある。これは、和声の慣用法が一定の共通性を持つのに対し、非和声音の使用を含む対位法的性質は作曲家や様式によって多様であるためである [4]。このことから、対位法的に複雑な楽曲に対する汎化性能は必ずしも保証されない。

こうした課題に対して、近年では音符間の文脈的關係を構造として明示的に扱う手法が注目されている。このような流れの中で、上原 [4] はクラシック音楽のデー

タを用いて、音符間の文脈的關係を構造的に捉えるグラフニューラルネットワーク (GNN) による非和声音識別手法を提案した。この方法により、従来のルールベースや統計的手法では難しかった文脈依存の關係をモデル化できることが示されている。ただし、このモデルの対象はクラシック音楽に限定されており、ジャズのような和声構造がより複雑な音楽への適用可能性は未検証である。

ジャズでは、テンションノートや半音階的アプローチなど、文脈依存的な非和声音が頻繁に現れる。こうした特徴的な旋律・和声に対して既存モデルがどの程度機能するかは、非和声音分析モデルの汎用性を考える上で重要な課題である。

1.2 目的

本研究の目的は、上原 [4] によって提案された GNN に基づく非和声音識別モデルをジャズ楽曲データに適用し、その性能および挙動を検証することである。従来研究では主にクラシック音楽を対象として評価が行われてきたのに対し、本研究では、和声的・旋律的に複雑なジャズ演奏データを対象とすることで、モデルの適用可能性と限界を明らかにする。

具体的には、ジャズ演奏データを用いて音符間の時間的關係や同時発音關係を表現したグラフ構造を構築し、GraphSAGE および GATv2 を用いた非和声音識別モデルの評価を行う。これにより、GNN を用いた非和声音識別手法が、クラシック音楽とは異なる音楽的文脈を持つジャズ楽曲に対しても有効に機能するかを検証するとともに、ジャズ特有の音楽的特徴が識別性能に与える影響について考察する。

第2章 関連研究

2.1 ルールベースによる非和声音分析

音楽理論に基づいて、明示的なルールを用いて和声や旋律構造を分析する手法は、従来から研究されてきた。Huら[5]は音高やリズムに関する統計的特徴量を用いて和声音を推定し、メロディを簡略化するモデルを提案している。この手法は、自動和声推定における非和声音の影響を低減する前処理として有効であるが、対象ジャンルは古典派に限定されている。また、Masadaら[6]はsemi-CRFを用いて和音のセグメンテーションとラベリングを同時に行う手法を提案し、セグメント全体の整合性を考慮することでHMMを上回る精度を達成した。Yangら[7]が提案したNeural semi-CRFに基づくHaranaは、和声の切り替わり位置と和声ラベルを同時に推定する手法であり、境界付近での誤りを抑制できる点に特徴がある。一方で、系列モデルに基づくため、多声的な楽曲における同時発音音符間の関係性を直接表現することは困難である。

さらに、音楽理論に基づく和声構造を明示的に扱う研究として、Chuan[8]は、ルールベース手法と統計的手法を比較し、様式特有の制約を明示的にモデル化することの有効性を示している。この研究は、和声分析において理論的知識を直接的に組み込むことの重要性を示した基礎的な取り組みと位置付けられる。

Wilkら[9]は、和声進行とボーシングを分離して最適化する枠組みを提案し、和声的整合性を保つための制約を明示的に導入している。この手法では、非和声音を含む音符配置を理論的制約の下で扱うことで、大域的な和声構造と局所的な音符関係の整合を図っている。

また, Nápoles ら [10] は, Roman numeral analysis に基づく和声分析ネットワーク, AugmentedNet を提案し, 和声機能や調性といった理論的表現を中心に据えた分析を行っている. このような研究は, 理論主導の枠組みを維持しつつ, 自動化を図る試みとして位置付けられる.

2.2 機械学習による楽曲分析

ルールベース手法の限界を補うため, 機械学習を用いた音楽分析手法が数多く提案されてきた. Ju ら [3] は, 音符のピッチクラスや拍情報, 前後文脈を特徴量として入力し, DNN により非和声音を識別する手法を示した. この手法は, ルールベースに比べ柔軟な識別を可能にしたが, 局所的な文脈に依存しており, 長距離依存や多声的構造の扱いには課題が残る.

また, Chen ら [11] は RNN を用いたマルチタスク学習により, 機能的和声分析を行う枠組みを提案している. 調や音度, 転回形などの関連タスクを同時に学習することで, 音楽理論的要素間の依存関係を捉えることに成功した. しかし, 系列モデルに基づく手法は, 音符間の同時発音関係を明示的に表現する点では制約がある.

和声構造を潜在状態として扱う確率モデルに基づく研究も数多く行われている. Groves [12] は, Hidden Semi-Markov Model を用いて和声進行をモデル化し, 自動和声付けを実現している. この手法では, 和声を状態遷移として表現することで, 時間的持続を考慮した和声分析が可能となっている.

上原ら [13] は, 和声機能を潜在状態として定義し, その遷移として和声進行を捉える枠組みを提案している. この研究では, 音楽理論に基づく和声機能の概念を確率モデルに組み込むことで, 理論的解釈が可能な分析を実現している.

さらに, 上原 [14] は, Neural HSMM とコード品質テンプレートを組み合わせた非教師あり学習手法を提案している. この手法は, 深層学習を用いながらも和声構造に関する事前知識を反映させており, 理論主導型とデータ駆動型の両立を図って

いる.

2.3 GNN を用いた非和声音分析

近年, 音符間の関係性を構造として明示的に扱う手法として, GNN を用いた音楽分析が注目されている. 上原 [4] は, 音符をノードとし, 旋律内・旋律間・自己エッジからなるグラフ構造を構築することで, J. S. バッハのオルガン小曲集に対する非和声音識別を行った. この手法は, 複数声部からなる楽曲構造を明示的に扱える点で従来手法に対する拡張を示している一方, 実験対象はクラシック音楽に限定されている.

Karystinaios ら [15, 16] は, 記号的音楽解析全般を対象として, 終止検出やローマ数字による和声分析といった複数のタスクを統合的に扱う GNN フレームワークを提案した. 彼らの手法は, 楽曲をグラフ構造として表現することで, 音楽特有の階層構造や長距離依存関係のモデル化に有効であることを示している. 特に AnalysisGNN では, アノテーション基準の異なる複数のデータセットを統合して学習させることで, 特定データのバイアスに依存しない汎用的な解析モデルの構築が試みられている. 一方で, これらの研究における評価には主に西洋古典音楽のコーパスに依存しており, ジャズのようにテンションノートを多用する複雑な和声構造や, 即興演奏を含むジャンルに対する適応能力については, 十分に検証されていないのが現状である.

第3章 システム

3.1 システム概要

本研究では、上原が提案した GNN による非和声音識別モデル（以下、上原のモデル）を用い、ジャズ楽曲データに対する非和声音分析を行う。本研究の目的は、新たなモデルの提案やジャズ特有の音楽理論を組み込むことではなく、既存の非和声音識別モデルを異なる音楽ジャンルに適用した際の挙動を研究することである。すなわち、モデルの汎用性および入力楽曲のジャンルの違いがモデルに与える影響を明らかにすることを目的とする。

この目的に基づくため、本研究におけるシステムの変更点は、モデル構造や学習アルゴリズムではなく、入力データ形式の変換に限定されている。上原の研究で用いられる GNN モデルおよび学習手法はそのままに、ジャズ楽曲 MIDI データを当該モデルが想定する入力形式に変換するための前処理を実装した。

具体的には、MIDI データからは、各音符についての MIDI ノート番号、ピッチクラス、発音開始時刻、発音終了時刻を抽出する。これらの情報は、音符ノードの特徴量として用いられる。また、MIDI データに対応するアノテーション情報を含む JSON ファイルからは、コード進行とそのコードと発音開始時間を取得する。本研究では、コードの表記形式を上原のシステムが想定する形式に統一し、前処理段階でグラフ構造へと変換する。

対象とする楽曲データは、従来研究が主に扱ってきたクラシック音楽、特にバッハのオルガン小曲集とは異なり、テンションノートや、即興的变化を特徴とするジャズ演奏である。このような楽曲のジャンルの違いにより、非和声音の出現頻度が異

なることが予想される。

上原の研究では, MusicXML と専門家が分析したアノテーションデータである rntxt を使用していた。一方, 本研究では, ジャズ楽曲の MIDI データとそれに対応するアノテーションデータを用いる。これらの異なる形式のデータを時間情報に基づいて対応付け, GNN が処理可能な異種グラフ構造へと変換することで, 上原のモデルをジャズ楽曲データに適応可能とした。

本システムの処理手順は以下の通りである。

- **データ整形**: ジャズ音源の MIDI データから音符・拍・和声情報を抽出し, 対応するアノテーションデータのデータセットからコード進行を取り出す。
- **前処理・グラフ化**: 上原の設計を使用し, 音符をノード, 音符間の関係をエッジとして定義し, 楽曲全体をグラフとして構築する。
- **GNN モデルの適用**: 上原のモデルを使用し, 各ノードの分類結果を出力する。
- **評価**: 推定結果を正解ラベルと比較し, F1 スコアなどの指標を用いてモデルの性能を評価する。

3.2 入力データ

本システムでは, 楽曲データとして MIDI データを入力として用いる。この形式は, 音符単位の音高および時間情報を保持しており, 非和声音分析に必要な情報を取得可能なため適している。入力データからは, 音符に関する以下の情報を抽出し, 後述するグラフ構造におけるノードおよび特徴量として利用する。

- MIDI ノート番号
- ピッチクラス (12 種類)
- 開始時刻および終了時刻

MIDI ノート番号は、音符の絶対的な音高を表す情報であり、一方でピッチクラスはオクターブを除いた音高クラスを表す。和声的な役割の分析を主目的とするため音高に関しては、オクターブの違いは考慮せず、ピッチクラス情報を用いる。時間情報に関しては、音符間の前後関係、音符間の同時発音関係を定義するために使用される。

3.3 グラフ構造の設計

本研究では、音符間の多様な関係性をモデル化するため、入力データからノードとエッジからなるグラフを構築する。従来の系列モデルでは音符を1次元的な時間系列として扱うことが一般的であったが、上原が提案したモデルでは、同時発音や声部間の関係、発音時間などを表現する。

3.3.1 ノード定義と特徴量

ノードの設計は上原が提案した非和声音識別モデルの定義に準拠する。すなわち、楽曲中の各音符を1つのノードとして表現し、各ノードには以下の140次元の特徴量ベクトルを付与する。

- MIDI ノート番号 (128次元の one-hot ベクトル)
- ピッチクラス (12次元の one-hot ベクトル)

休符についても、上原の定義に従い、音高情報を持たない全要素0のベクトルとして表現する。

3.3.2 エッジ定義とエッジ特徴量

エッジの設計に関しても上原の提案した設計に準拠する。音符間の関係性を捉えるため、以下の3種類のエッジを定義する。図3.1に、本研究で用いた各エッジを示す。

- 旋律内エッジ：同一声部における時間的に隣接する音符間を接続する。このエッジは旋律進行を表現するためのものであり、エッジ属性としてノード間の時間差を付与する。
- 旋律間エッジ：異なる声部において同時に発音されている音符同士を接続する。このエッジは和声的關係を表現することを目的としており、音符同士の発音の重なり量をエッジ特徴量として付与する。
- 自己エッジ：各ノードには、自己エッジを追加し、音符の持続時間をエッジ特徴として付与する。

3.4 GNN モデルの設計

本研究で用いるモデルは、上原が提案した非和声音識別 GNN モデルを基盤とする。音符間の特徴統合手法の違いを比較するため、GraphSAGE および GATv2 の2種類のアーキテクチャを使用する。いずれのモデルについても、構造や学習手法に変更は加えず、上原の定式化および実装に基づく。

3.4.1 GraphSAGE

GraphSAGE[17] は、ノード周辺の部分構造をサンプリングと集約により効率的に取り込むモデルである。各ノードは、近傍ノードの特徴量を平均や最大値などの集約関数によって統合し、その結果から更新される。グラフ全体の構造を逐次的に

♩ = 176 旋律内エッジ

ピアノ, Piano
JC and Mike Le Voi

テノールサクソフォーン, Sax

コントラバス, Bass

Large Drum Kit, Brush Kit

♩ = 176 旋律間エッジ

ピアノ, Piano
JC and Mike Le Voi

テノールサクソフォーン, Sax

コントラバス, Bass

Large Drum Kit, Brush Kit

♩ = 176 自己エッジ

ピアノ, Piano
JC and Mike Le Voi

テノールサクソフォーン, Sax

コントラバス, Bass

Large Drum Kit, Brush Kit

図 3.1: 本研究で用いたグラフ構造におけるエッジ

拡張していく特徴を持つため、大規模グラフや楽曲全体の長い依存関係を扱いやすい。GraphSAGEでは以下のように特徴量の更新を行う。

$$\mathbf{x}_u^{(k)} = \text{ReLU} \left(\mathbf{W}_1^{(k)} \mathbf{x}_u^{(k-1)} + \mathbf{W}_2^{(k)} \cdot \frac{1}{|\mathcal{N}_u|} \sum_{v \in \mathcal{N}_u} \mathbf{x}_v^{(k-1)} \right) \quad (3.1)$$

ここで $\mathbf{x}_u^{(k)}$ は k 層目におけるノード u の特徴量、 \mathcal{N}_u はノード u の近傍ノード集合を表す。 $\mathbf{W}_1^{(k)}, \mathbf{W}_2^{(k)}$ は学習可能な重み行列である。

3.4.2 GATv2

GATv2[18] は、自己注意機構を用いてノード間の関係に重みづけを行う Graph Attention Network の改良版である。GraphSAGEが全ての近傍を均等に扱うのに対し、GATv2は音符間の重要度に応じてエッジの寄与度を調整できる。また、GATv2では以下のように特徴量の更新を行う。

$$\mathbf{x}_u^{(k)} = \text{ReLU} \left(\sum_{v \in \mathcal{N}_u} \alpha_{u,v} \mathbf{W}_t^{(k)} \mathbf{x}_v^{(k-1)} \right) \quad (3.2)$$

$$\alpha_{u,v} = \frac{\exp \left(\mathbf{a}^\top \text{LReLU} \left(\mathbf{W}_s^{(k)} \mathbf{x}_u^{(k-1)} + \mathbf{W}_t^{(k)} \mathbf{x}_v^{(k-1)} + \mathbf{W}_e^{(k)} \mathbf{e}(u,v) \right) \right)}{\sum_{v' \in \mathcal{N}_u} \exp \left(\mathbf{a}^\top \text{LReLU} \left(\mathbf{W}_s^{(k)} \mathbf{x}_u^{(k-1)} + \mathbf{W}_t^{(k)} \mathbf{x}_{v'}^{(k-1)} + \mathbf{W}_e^{(k)} \mathbf{e}(u,v') \right) \right)} \quad (3.3)$$

ここで $\alpha_{u,v}$ はノード u が隣接ノード v に対して割り当てるアテンション係数を表す。 $\mathbf{e}(u,v)$ はエッジ (u,v) に付随する特徴量であり、 $\mathbf{W}_s^{(k)}, \mathbf{W}_t^{(k)}, \mathbf{W}_e^{(k)}$ は学習可能な重み行列、 \mathbf{a} はアテンションベクトルである。

これにより、近傍音符からの情報を一様に集約する場合と、文脈に応じて重要度を変化させる場合の違いを比較できる。

第4章 評価実験

4.1 実験目的

本実験の目的は、上原が提案した GNN に基づく非和声音識別モデルをジャズ楽曲データに適用し、その有効性を検証することである。従来研究では、主にバッハのコラールなどのクラシック音楽を対象として評価が行われてきたが、ジャズ楽曲は多様な和声進行や装飾音を含み、非和声音の出現パターンが大きく異なる。本研究では、入力表現を MIDI データに拡張した上原モデル互換の前処理を用い、ジャンルの違いに対するモデルの汎用性を評価する。

4.2 データセット

本実験では、Lakh MIDI Dataset に含まれるジャズ楽曲の MIDI データ 100 曲を対象とし、これらの楽曲に対応付けられた MIDICaps のコード進行データ（コード名および発音開始時刻）を併用する。データセットは、MIDICaps のキャプションデータに含まれる、ジャズジャンルからランダムに 100 曲を選出した。本研究で使用したデータセットの一例を図 4.1 に示す。

4.2.1 LMD

Lakh MIDI Dataset (LMD) [19] は、Raffel によって提案された 176,581 曲の MIDI ファイルを含む大規模な音楽データセットである。本データセットは、MIDI ファ

The image displays a musical score for a jazz ensemble, consisting of three systems of staves. The tempo is marked as ♩ = 120. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 3/4.

System 1:

- ピアノ, Cherokee:** Features a complex piano accompaniment with arpeggiated chords and a melodic line in the right hand.
- トランペット:** Remains silent in this system.
- アルトサクソフーン:** Remains silent in this system.
- 自動車ブレイキッドラム:** Provides a steady rhythmic accompaniment with a pattern of eighth notes.

System 2 (Measures 3-4):

- Pno.:** Continues the piano accompaniment, featuring a triplet of eighth notes in the right hand.
- Tpt.:** Enters with a melodic line.
- A. Sax.:** Enters with a melodic line.
- Aut. Brk. Dr.:** Continues the drum pattern.

System 3 (Measures 5-6):

- Pno.:** Continues the piano accompaniment.
- Tpt.:** Continues the melodic line.
- A. Sax.:** Continues the melodic line.
- Aut. Brk. Dr.:** Continues the drum pattern.

(C)1991 Roland Corporation

図 4.1: 本研究で用いた楽譜の一例

イルを音源指紋照合によって Million Song Dataset (MSD) と対応付けることで構築されており, MSD が保持するジャンルやアーティストといった豊富なメタデータを付与可能である点に特徴がある. LMD は主に音楽情報検索を目的に設計されており, コード推定, メロディ抽出, 構造分析など, 多くの研究で広く利用されてきた. また Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) ライセンスのもとで配布されているため, 研究用途における二次利用が可能である.

4.2.2 MIDICaps

MIDICaps[20] は, MIDI データに対して自然言語によるキャプションを付与した, 大規模な MIDI-テキスト対応データセットである. 本データセットは, LMD を基盤として, 168,385 曲の MIDI ファイルに対してテキストキャプションを付与することで構築されている. 各キャプションは, テンポ, 拍子, 調整, 使用楽器, ジャンル, ムード, および代表的なコード進行といった音楽的特徴を要約する内容となっている. これらの特徴は, MIDI ファイルおよび MIDI から合成された音響信号に対して, 既存の音楽情報解析処理を用いて自動的に推定, 抽出されている. 抽出された特徴を入力として, 大規模言語モデルを用いた in-context learning により, 人手による注釈に近い自然な文章表現のキャプションが生成されている.

4.2.3 入力データセットのグラフ構造

本研究で構築したグラフ構造の特徴を把握するため, 各楽曲に対してノード数, エッジ数, 次数分布などの統計量を算出した. 表 4.1 に, 100 曲のジャズ楽曲から生成されたグラフの統計量の平均および標準偏差を示す. これらの結果から, 本データセットに基づく入力グラフは, 楽曲ごとに規模や接続密度に大きなばらつきを持つことが分かる. 特に最大次数が比較的大きいことは, 本データセットにビッグバ

表 4.1: 構築したグラフ構造の統計量

指標	平均値	標準偏差
ノード数	4243.75	1715.77
エッジ数	76043.72	43067.55
平均次数	17.19	4.72
最大次数	80.47	38.14
次数標準偏差	7.84	3.02

ンド形式の楽曲が多く含まれ、同時発音音符や持続音を多く含むことが原因と考えられる。

また、データセットにおいて自動生成した教師ラベルの割合を表 4.2 に示すように、本研究で用いたデータセットでは、和声音が約 6 割、非和声音が約 4 割を占める結果となった。これは、上原が用いたオルガン小曲集において、和声音の割合が約 7 割、非和声音の割合が約 3 割であったことと比較すると、本研究のデータセットでは非和声音の割合が相対的に高いことを示している。

この違いは、対象とする音楽ジャンルの特性に起因すると考えられる。ジャズ楽曲では、経過音、アプローチノート、テンションノートなど、和声音と非和声音の境界が文脈によって変化する音が頻繁に用いられるため、結果として非和声音が多く含まれる傾向にある。そのため、本研究で用いたデータセットは、ジャズ特有の音楽的特徴を反映した構成になっているといえる。

また、非和声音が全体の約 4 割を占めていることから、Accuracy のみではモデル性能を十分に評価できない可能性があり、Precision, Recall, F1 スコアといった指標を併用することが重要である。本研究において複数の評価指標を用いた理由の一つは、このようなクラス分布に基づいている。

表 4.2: 和声音と非和声音の音符数の内訳

	和声音	非和声音	合計
音符個数	209,982	126,818	336,800
割合 (%)	62.35	37.65	100.00

4.3 比較手法

本研究では, 上原の非和声音識別モデルを基に, そのモデル構造および学習設定を基本的に踏襲する. アーキテクチャ (GraphSAGE / GATv2) の違い, および入力特徴量の有無 (アブレーション) を比較対象とする. 評価は, 5 分割クロスバリデーションを用い, 各分割に対してランダムシードを 123, 456, 789 の 3 種類設定し, 計 15 通りの条件で実験を行い, そのスコアを平均する.

なお, モデル間の比較や実験においては, 入力前処理を共通とし, 学習の際の条件を変えることにより比較を行う.

4.4 評価指標

非和声音識別は二値分類であるため, 上原の研究に倣い, Accuracy, Precision, Recall, F1 スコアを評価指標として用いる.

4.5 実験結果

本節では, 各実験条件における非和声音識別性能について報告する. 評価は, 5 分割クロスバリデーションおよび 3 種類のランダムシード (123, 456, 789) を用いた計 15 回の実験結果の平均値および標準偏差に基づいて行った. また, 入力情報の寄与率を調べるため, MIDI, beat, pitchClass の各特徴量を隠した 3 種類のアブレーションでの実行を行った.

4.5.1 モデル別の比較

GraphSAGE および GATv2 を用いて非和声音識別実験を行った結果、両モデルはいずれもジャズ楽曲データに対して一定の識別性能を示した。評価指標として Accuracy, Precision, Recall, F1 スコアを算出し、複数のランダムシードおよびデータ分割条件における平均値を表 4.3 に示す。F1 スコアに着目すると、GATv2

表 4.3: モデル別の認識精度比較

モデル	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
GraphSAGE	0.719	0.639	0.585	0.611
GATv2	0.725	0.644	0.608	0.625

は GraphSAGE と比較してわずかに高い平均値を示す傾向が見られた。一方で、標準偏差はいずれの指標においても比較的小さく、モデル間で極端な性能差や不安定な挙動は確認されなかった。

これらの結果より、本研究で用いたグラフ構造および入力特徴量の設定においては、GraphSAGE と GATv2 のいずれのモデルも非和声音識別に適用可能であることが確認された。

4.5.2 入力特徴量に関するアブレーション

入力特徴量の寄与を分析するため、Pitch Class 情報を除去した条件 (no_pc) , 拍情報を除去した条件 (no_beat) , MIDI 情報を制限した条件 (no_midi) についてアブレーション実験を行った。各条件における評価結果を表 4.4 に示す。no_pc 条件では、基準条件と比較して F1 スコアの低下が確認され、GraphSAGE で 0.032, GATv2 で 0.015 の低下が見られた。一方、no_beat 条件では、GraphSAGE においてはほぼ変化が見られず、GATv2 では F1 スコアが 0.006 向上した。また、

表 4.4: アブレーション別の認識精度比較

Model	Setting	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
GraphSAGE	Base	0.719	0.639	0.585	0.611
	No-PC	0.703	0.621	0.544	0.579
	No-beat	0.721	0.643	0.587	0.613
	No-MIDI	0.716	0.633	0.592	0.611
GATv2	Base	0.725	0.644	0.608	0.625
	No-PC	0.715	0.631	0.592	0.610
	No-beat	0.726	0.642	0.621	0.631
	No-MIDI	0.718	0.629	0.617	0.623

no_midi 条件では, GraphSAGE ではほぼ同等の性能を示し, GATv2 では 0.002 の軽微な低下が確認された.

しかし, いずれの条件においても F1 スコアの変動は最大でも 0.03 程度に留まり, 大きな性能低下は確認されなかった.

4.6 考察

本研究では, 上原が提案した GNN に基づく非和声音識別モデルをジャズ楽曲データに適用し, その挙動および性能特性について検証を行った. 本節では, 実験結果から得られた知見について考察する.

4.6.1 ジャズ楽曲に対する適応可能性

基準条件において, GraphSAGE および GATv2 のいずれのモデルでも F1 スコアがおおむね 0.6 前後の値を示したことから, 本研究で用いた GNN に基づく非

和声音識別手法は、クラシック音楽以外のジャンルであるジャズ楽曲に対しても一定程度機能することが確認された。

一方で、上原の研究で報告されているクラシック音楽データに対する結果と比較すると、本研究における識別性能は相対的に低い傾向にある。この要因としては、ジャズ楽曲に特有の音楽的特徴が影響している可能性が考えられる。ジャズでは、テンションノートや経過音、アプローチノートなど、和声音と非和声音の区別が文脈依存的に変化する音が頻繁に用いられる。そのため、クラシック音楽を前提として設計された非和声音の定義や特徴表現が、必ずしもジャズの音楽的实践と一致していない可能性がある。

また、本研究で扱ったジャズ楽曲は、複数パートによる同時発音を含むものが多く、結果として入力グラフの規模や接続密度に大きなばらつきが生じていた。このような構造的な違いも、モデル性能に影響を与えた要因の一つであると考えられる。

4.6.2 モデル構造による違い

モデル別の比較では、GATv2 が GraphSAGE と比較して、わずかに高い F1 スコアを示す傾向が確認された。これは、GATv2 が注意機構を用いることで、音符間の関係性に重み付けを行い、非和声音識別において重要な文脈情報を強調できた可能性を示唆している。

しかしながら、その差は最大でも数パーセント程度に留まっており、両モデルの性能には大きな隔たりは見られなかった。この結果から、本研究で用いたグラフ構造および特徴量設定の下では、モデル構造の違いよりも、入力グラフ自体が持つ情報量や表現能力の影響が支配的である可能性が考えられる。

4.6.3 入力特徴量の寄与

入力特徴量に関するアブレーション実験では、ピッチクラス情報を除去した条件において、両モデルともに F1 スコアの低下が確認された。この結果は、非和声音識別において、音高クラス情報が一定の寄与を持つことを示している。

一方で、拍情報を除去した条件や MIDI 情報を制限した条件では、性能の変化は比較的小さく、一部の条件では性能がわずかに向上する場合も見られた。これらの結果から、本研究で用いた GNN モデルは、特定の単一特徴量に強く依存するのではなく、グラフ構造を通じて音符間の関係性を統合的に捉えることで、非和声音識別を行っている可能性が示唆される。

また、本研究では GNN の層数を 3 層としたため、局所的に欠落した特徴量が、周辺ノードからの情報伝播によって補完された可能性も考えられる。この点は、GNN による構造的文脈表現の有効性を示す結果であると解釈できる。

第5章 結 論

本研究では、上原が提案した GNN による非和声音識別モデルを、ジャズ楽曲データに適応し、その性能および挙動を検証することを目的とした。従来研究では主にクラシック音楽を対象として評価が行われたのに対し、本研究では、和声進行や装飾音の多様性を持つジャズ楽曲を対象とすることで、モデルの適用可能性を調査した。

実験では、LMD に含まれるジャズ楽曲の MIDI データと、MIDICaps によって付与されたコード進行情報を用い、音符間の時間的關係や同時発音關係を表現したグラフ構造を構築した。このグラフを入力として、GraphSAGE および GATv2 を用いた非和声音識別モデルの評価を行った。

その結果、いずれのモデルにおいても一定の識別性能が得られ、本研究で用いた GNN に基づく非和声音識別手法が、クラシック音楽以外のジャンルであるジャズ楽曲に対しても機能することが示された。一方で、完全な対照実験となっていないため完全比較はできないが、上原の従来研究で報告されているクラシック音楽データに対する結果と比較すると、識別性能は相対的に低い傾向にあり、原因として元研究よりも演奏データのパートが多いことや、ジャズ音楽に特有の音楽的特徴に影響されている可能性が示唆された。

ジャズにおいては、テンションノートや経過音、アプローチノートなど、和声音と非和声音の境界が文脈依存的に変化する音が多く用いられる。また、コード進行も機能和声に必ずしも従わず、代理コードなどが頻出する。これらの特徴は現状のグラフ構造である音符単体の局所的な關係や、単純な同時発音關係だけではとらえ

きれない場合がある。

そのため今後の課題として、コード情報や和声機能、または、テンションノート、スケールといったジャズ特有の音楽理論的情報をグラフ構造や入力特徴量として明示的に取り入れることが考えられる。これにより、非和声音の判定において、必要となる文脈情報をより適切にモデル化することができ、識別能力の向上につながる可能性がある。

以上より、本研究は、GNN と音楽理論に基づくグラフ表現を組み合わせた非和声音識別手法が、音楽ジャンルの違いを越えて一定の有効性を持つことを明らかにするとともに、ジャズ楽曲への適用における課題を示した。

参考文献

- [1] David Temperley: “An Algorithm for Harmonic Analysis,” *Music Perception: An Interdisciplinary Journal*, Vol. 15, No. 1, pp. 31–68, 1997.
- [2] Randall Richard Spangler: “Rule-Based Analysis and Generation of Music,” Doctoral Thesis, California Institute of Technology, 1999.
- [3] Yaolong Ju, Nathaniel Condit-Schultz, Claire Arthur, and Ichiro Fujinaga: “Non-chord Tone Identification Using Deep Neural Networks,” *Proceedings of the 4th International Workshop on Digital Libraries for Musicology (DLfM)*, pp. 13–16, 2017.
- [4] 上原 由衣: “グラフニューラルネットワークによるオルガン小曲集の非和声音認識”, *情報処理学会研究報告 音楽情報科学 (MUS)*, Vol. 2025-MUS-142, No. 4, pp. 1–8, 2025.
- [5] Tianxue Hu and Claire Arthur: “A statistical model for melody reduction,” *Proceedings of the Future Directions of Music Cognition International Conference (FDMC)*, pp. 32–35, 2021.
- [6] Kristen Masada and Razvan Bunescu: “Chord Recognition in Symbolic Music Using Semi-Markov Conditional Random Fields,” *Proceedings of the 18th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, pp. 400–407, 2017.

- [7] Qiaoyu Yang, Frank Cwitkowitz, and Zhiyao Duan: “Harmonic Analysis with Neural Semi-CRF, ” Proceedings of the 23rd International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR) , pp. 374–381, 2022.
- [8] Ching-Hua Chuan: “A Comparison of Statistical and Rule-Based Models for Style-Specific Harmonization, ” Proceedings of the 12th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR) , pp. 405–410, 2011.
- [9] Christoph M. Wilk and Shigeki Sagayama: “Automatic Music Completion Based on Joint Optimization of Harmony Progression and Voicing, ” Journal of Information Processing, Vol. 27, pp. 693–700, 2019.
- [10] Néstor Nápoles López, Mark Gotham, and Ichiro Fujinaga: “AugmentedNet: A Roman Numeral Analysis Network with Synthetic Training Examples and Additional Tonal Tasks, ” Proceedings of the 22nd International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR) , pp. 404–411, 2021.
- [11] Tsung-Ping Chen and Li Su: “Functional Harmony Recognition of Symbolic Music Data with Multi-Task Recurrent Neural Networks, ” Proceedings of the 19th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR) , pp. 202–208, 2018.
- [12] Ryan Groves: “Automatic Harmonization Using a Hidden Semi-Markov Model, ” Proceedings of the 2013 AIIDE Workshop on Musical Metacreation, 2013.
- [13] Yui Uehara and Satoshi Tojo: “Chord Function Recognition as Latent State Transition, ” SN Computer Science, Vol. 3, No. 508, pp. 1–12, 2022.

- [14] Yui Uehara: “Unsupervised Learning of Harmonic Analysis Based on Neural HSMM with Code Quality Templates, ” arXiv preprint arXiv:2403. 04135, 2024.
- [15] Emmanouil Karystinaios: “Symbolic Music Analysis with Graph Neural Networks, ” Doctoral Thesis, Johannes Kepler University Linz, 2024.
- [16] Emmanouil Karystinaios, Johannes Hentschel, Markus Neuwirth, and Gerhard Widmer: “AnalysisGNN: Unified Music Analysis with Graph Neural Networks, ” arXiv preprint arXiv:2509. 06654, 2025.
- [17] William L. Hamilton, Rex Ying, and Jure Leskovec: “Inductive Representation Learning on Large Graphs, ” Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS) , Vol. 30, pp. 1024–1034, 2017.
- [18] Shaked Brody, Uri Alon, and Eran Yahav: “How Attentive are Graph Attention Networks?, ” Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR) , 2022.
- [19] Colin Raffel. ”Learning-Based Methods for Comparing Sequences, with Applications to Audio-to-MIDI Alignment and Matching. ” PhD Thesis, 2016.
- [20] Jan Melechovsky, Abhinaba Roy, and Dorien Herremans: “MidiCaps: A Large-Scale MIDI Dataset with Text Captions, ” arXiv preprint arXiv:2406. 02255, 2024.

謝 辞

本研究を進めるにあたり、終始にわたり親切かつ丁寧なご指導を賜った北原鉄朗教授に深く感謝申し上げます。また、データセットおよびコードを公開して下さった上原由衣氏に心より感謝いたします。